

**КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИ ВА ЧИЛПИШ УСУЛЛАРИНИ ЧИГИТНИНГ МОЙДОРЛИК
КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ**

¹Негматова Сурайё Тешаевна, ²Бобоева Нодира Тўхтамишовна

¹Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим

²Термиз давлат университети мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002638>

Abstract. *This article describes influence of standing density and stamping methods on quality parameters of cotton fiber and seeds in conditions of takyr-meadow soils of Surkhandarya province of southern zone. When growing "Surxon-102" cotton plants with standing density of 120-130 thsd. with coining using Entogean preparation, oil content in the core of seeds was 1.9% higher and oil content in the seed was 1.7% higher compared to the control variant without coining; it was also scientifically proved that oil content in the core of seeds reduced by 0.5-0.9% and oil content in the seed by 0.5-1.3% when standing density was increased by 10-20 thousand crowns.*

Keywords: *standing density, stamping, Entogean, plant bug, seeds, oiliness degree*

Кириш Бугунги кунда дунёда пахта етиштириш бўйича Хитой йилига - 17 млн., АҚШ - 11 млн., Ҳиндистон - учинчи ўринда бўлиб 7 млн., Покистон - 6 млн. ва Ўзбекистон манбаларда қайд қилинишича 3 млн. тоннадан ортиқ пахта ишлаб чиқаради [6]. Жаҳонда турли биотик ва абиотик омиллар таъсирида иқлимнинг ўзгариши, сув танқислигининг ортиб бориши натижасида турли зарарли ҳашаротларга қарши агротехник усулда курашиш ҳамда ғўза навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришнинг инновацион технологияларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу нуқтаи назардан ингичка толали ғўза навларини зараркунандаларга бардошлигини оширишда ғўзани озиклантириш, суғоришлар сони ва меъёрлари, кўчат қалинлиги, чилпиш усуллари каби агротехник усулларни қўллаш юзасидан тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади.

Республикамиз пахтачилигида ресурстежамкор агротехнологияларини қўллаб, юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштириш, ғўза навларини зараркунандаларга бардошлигини оширишни таъминлай оладиган янги технологияларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Президентнинг 2018 йил 19-20 январь кунлари Сурхондарё вилоятига ташрифи давомида “Қишлоқ хўжалиги экинларини касаллик ва зараркунандаларга қарши курашиш тизимини самарали ташкил этиш орқали экинлар ҳосилдорлигини ошириш мақсадида “Ўсимликлар клиникаси” хизматини ташкил этиш” бўйича берилган топшириқларини амалга оширишга ушбу илмий тадқиқот муайян даражада хизмат қилади.

Адабиётлар шарҳи Маълумки, ҳар қандай етиштирилаётган экинларнинг асоси юқори ҳосил олиш ҳисобланса, унда бажариладиган ҳар бир агротехник тадбирларнинг асосий вазифаси ҳосилдорликни оширишга ва ундаги сифат кўрсаткичларини яхшилашга қаратилган бўлади. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, ғўзани парваришлашда кўчат қалинлиги ва чилпиш агротадбирлари инсон томонидан бажарилиб, улар ўз муддатида олиб борилганда кутиладиган ҳосилдан ортиқроқ ҳосил олишга эришиш мумкин.

Ғўзада чилпиш билан бирга Энтожеан препарати қўлланилганида бир туп ўсимликда 20.8 дона ҳосил элементлари бўлиб, шундан 1.3 донаси яъни, ҳосил

элементларининг 6.8% и қандала билан зарарланган. Ўсимликда фақатгина чилпиш ўтказилганда 20 дона ҳосил элементлари бўлиб, шундан 7.85% қандала билан зарарланган. Ғўзада умуман чилпиш ўтказилмаганда эса 17.5 дона ҳосил элементи бўлиб, зарарланганлари 3.7 донани, яъни 21.8% ни ташкил этган [4,5].

Уруғлар яъни, чигит ғўза ҳаётининг бошланиши ва якунланиши ҳисобланади. Уруғлар ҳар қандай ноқулай шароитга бардошли бўлиб, эмбрионларнинг ривожланиши учун озиқа ва физиологик фаол моддаларни заҳирада ушлаб туради. Ўсимликда физиологик жараёнларнинг ўзгариши, чигитнинг шаклланишига ҳам таъсир этиши кузатилган. Чилпиш ғўза кўсақларининг пишиб етилишини тезлаштириб, физиологик жараёнларни фаоллашишига олиб келади [3].

С.Алланазаров ва бошқалар [2] томонидан олиб борилган тадқиқотларда ғўза 13-14 ҳосил шохда қўлда чилпиш ўтказилганда, ЎзДЕФ ва Самара дефолиантларини 7,0 меъёрда қўллаш мақбул ҳисобланиб, чигит ядросидаги мой миқдори 39,42-39,35% га, чигитдаги мой миқдори 17,87-17,83% га, ядро чиқими 54,9-54,3% тенг бўлиши аниқланган.

Юқорида келтирилган адабиётлар таҳлилидан келиб чиқиб айтиш мумкинки, агротехник тадбирлардан кўчат қалинлиги ва чилпиш усулларини тола ва чигит сифат кўрсаткичларига ҳамда ўсимликхўр қандалалар зарарига таъсири илмий томондан тўлиқ ўрганилмаганлигини ҳисобга олиб, ғўза етиштириш агротехникасини такомиллаштириб бориш ҳамда натижаларни ишлаб чиқаришга жорий қилиш долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот услублари Дала тажрибаси Сурхондарё вилоятининг тақир ўтлоқи тупроқлари шароитида 2018-2020 йилларда олиб борилган. Тажрибада ингичка толали “Сурхон-103” ғўза нави (120-130; 140-150 минг туп\га) кўчат қалинлигида парваришланиб, чилпиш ўтказилмаган; қўлда чилпиш ўтказилган ва энтожеан препарати ёрдамида кимёвий чилпиш ўтказилганда кўчат қалинлиги ва чилпиш усулларини ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, тола ва чигит сифат кўрсаткичлари ҳамда ўсимликхўр қандалалар зарарига таъсири ўрганилган.

Илмий тадқиқот ишларида дала тажрибаларида олиб борилган фенологик кузатувлар ва биометрик ўлчовлар “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) қўлланмаси асосида олиб борилган, шунингдек олинган натижалар Б.А.Доспеховнинг “Дала тажрибалари услублари” бўйича Microsoft Excel дастури ёрдами асосида математик-статистик таҳлил қилинган.

Тадқиқот натижалари Олиб борилган тажрибаларда тола сифат кўрсаткичлари билан бирга чигитнинг мойдорлик даражасига ҳам кўчат қалинлиги ва чилпиш усулларини таъсири ҳам ўрганилди. Ингичка толали “Сурхон-103” ғўза нави икки хил кўчат қалинлигида парваришланганда чигитнинг мойдорлик кўрсаткичлари аниқланди. Ўсимлик 120-130 минг туп\га экиб парваришланганда чигит (мағзи) ядросидаги мой миқдори 45,0-46,9%; чигитдаги мой миқдори 21,3-23% бўлса, кўчат сони гектарига 140-150 минг туп бўлганда эса чигит (мағзи) ядросидаги мой миқдори 44,2-46,4%; чигитдаги мой миқдори 20,6-22,5% бўлиб, кўчат сони ошиши билан ядрогаги мой миқдори 0,5-0,9%; чигитдаги мой миқдори 0,5-1,3 % гача камайиб бориши кузатилди (1-диаграмма)

1-диаграмма. Кўчат қалинлиги ва чилпиш усуллари чигит мойдорлигига таъсири. “Сурхон-103” ғўза нави, 2020 йил.

Ғўза навлари чигитининг мойдорлигига кўчат қалинлиги билан бир қаторда чилпиш усуллари ҳам таъсири ўрганилди. Ингичка “Сурхон-103” ғўза нави 120-130 минг туп кўчат қалинлигида турли чилпиш усулларида парваришланганда чигит (мағзи) ядросидаги мой миқдори 45,0-46,9%; чигитдаги мой миқдори 21,3-23,0% бўлиб, юқори кўрсаткич ғўзага энтожеан препарати ёрдамида чилпиш ўтказилган 3-вариантда ядродаги мой миқдори 45,0% ва чигитдаги мой миқдори 23,0% ни ташкил этди. Ушбу вариантда чилпиш ўтказилмаган назорат вариантыга нисбатан чигит (мағзи) ядросидаги мой миқдори 1,9%; чигитдаги мой миқдори 1,7%; қўлда чилпиш ўтказилган 2-вариантга нисбатан чигит (мағзи) ядросидаги мой миқдори 0,7%; чигитдаги мой миқдори 0,5% юқори бўлди. Шунингдек, чигит мойдорлик даражасига кўчат қалинлигига нисбатан чилпиш усуллари таъсири сезиларлироқ кузатилди.

Хулоса Республикамининг жанубий минтақаси Сурхондарё вилоятининг тақир ўтлоқи тупроқлари шароитида ғўзага зарар етказадиган ўсимликхўр қандалаларга қарши такомиллашган агротехник тадбирлардан мақбул кўчат қалинлиги ҳамда чилпиш усули ўз вақтида сифатли ўтказилганда ўсимликхўр қандалалар сони камайиши, пахта ҳосилдорлиги ошиши ҳамда чигитнинг технологик сифат кўрсаткичлари яхшиланиши кузатилди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Сурхондарё вилоятининг тақир ўтлоқи тупроқлари шароитида пахтадан мойдорлиги юқори ва сифатли чигит олишда ингичка толали ғўза навини гектарига 120-130 минг туп кўчат қалинлигида экиб, ғўза парваришида энтожеан препарати ёрдамида кимёвий чилпиш ўтказиш мақсадга мувофиқдир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2018 йил 19-20 январь кунлари Сурхондарё вилоятига ташрифи давомида берган топшириқлари ва Қизирик туманида кенгайтирилган тарзда ўтказилган мажлис баёнининг 3-қисми 60 банди.

2. Алланазаров С.Р., Тешаев Ш.Ж., Тешаев Ф.Ж. Ғўзада чилпиш ва дефолиация ўтказиш агротадбирлари. Тошкент-2019. 42-б.
3. Атабаева М.С. Ғўзадан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда ресурстежамкор таехнологияларни такомиллаштириш: Автореф. дисс. қ.х.ф.ф.д. – Ташкент.: 2019. -20 б.
4. Бобоева Н.Т., Негматова С.Т. Effects of agrotechnical measures on the number of plant-eating candles and cotton yield. *«Аграрная наука» научно-теоретический и производственный журнал. 11-12. 2020. С.-122-124. DOI 10.32634/0869-8155*
5. Негматова С.Т., Халиков Б.М., Бобоева Н.Т. Чилпиш усулларини қандалалар сонига таъсири. Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги журнали. №11.2020. 35-36-бет.
6. <https://uza.uz/posts/>